

ABREM-SE AS CORTINAS: ARTE, POLÍTICA E O TEATRO EXPERIMENTAL DO GRUPO CENA ABERTA EM BELÉM (1976-1990)

DOI: 10.5281/zenodo.5654552

Maria Rosa Cunha da Costa

Mestranda em História pela Universidade Federal do Pará (PPGHIST), formada em História pela Universidade da Amazônia (UNAMA). E-mail: marinncosta@gmail.com

Resumo: Esta proposta tem como objetivo compreender o saber e o fazer teatral do grupo experimental Cena Aberta, fundado em 1976, e quais os desdobramentos visíveis e invisíveis dessas manifestações cênicas. O teatro configura-se, então, como linguagem do cotidiano, sendo possível observar o papel social que esse teatro exerce, uma vez que as representações cênicas abrangem a cultura, o social e o político de um contexto. Sendo assim, buscou-se entender de que forma o teatro paraense pode ser usado como objeto de estudo para a pesquisa historiográfica, proporcionando a leitura e a interpretação sociocultural da cidade de Belém. A partir disso, torna-se indispensável a compreensão do contexto da ditadura militar e suas vicissitudes, compreendendo de que forma o teatro se materializa como espaço de luta, uma vez que estas manifestações cênicas se encontram relacionadas e sobrepostas aos espaços e interesses de pessoas ou grupos específicos. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se como fundamento teórico a Nova História Cultural e as discussões sobre conceitos de História e Memória. E incluso a isso, buscou-se compreender conceitos de arte e cultura e seus desdobramentos semânticos. Por conseguinte, como método para a pesquisa historiográfica utilizou-se a História Oral e os periódicos do jornal O Liberal e Diário do Pará, buscando, por fim, descortinar as nuances do teatro paraense.

Palavras-chave: Teatro. Cena Aberta. Ditadura.

Abstract: This proposal aims to understand the knowledge and theatrical practice of the experimental group Cena Aberta, founded in 1976, and what are the visible and invisible consequences of these scenic manifestations. The theater is configured, then, as a language of everyday life, and it is possible to observe the social role that this theater plays, since the scenic representations cover the culture, social and political of a determined context. Thus, we sought to understand how Pará theater can be used as an object of study for historiographical research, providing reading and sociocultural interpretation of the city of Belém. From this, it is essential to understand the context of military dictatorship understanding how theater materializes as a space of struggle, since these scenic manifestations are requested and related to the spaces and interests of specific people or groups. For the development of the research, it is used as a theoretical foundation in the New Cultural History and as a concept about the

concepts of History and Memory. And even that, concepts of art and culture and their semantic consequences were sought. Therefore, as a method for historiographic research were used Oral History and periodicals from the newspaper “O Liberal” and “Diário do Pará” seeking, finally, to unveil the nuances of the theater in Pará.

Keywords: Theater. Cena Aberta. Dictatorship.

INTRODUÇÃO

O teatro é a arte do diálogo, dos movimentos e das representações, sendo possível a partir dele compreender o contexto e a cultura de uma determinada sociedade. A história do teatro, segundo Berthold (2004), inicia a partir do momento em que surge no homem primitivo a necessidade de exteriorizar sensações e se comunicar com o corpo por meio de articulações, atos e representações. O teatro configura-se, então, como linguagem do cotidiano, sendo possível observar o papel social que esse teatro exerce, uma vez que as representações cênicas abrangem a cultura, o social e o político de um contexto.

O presente trabalho tem como objetivo principal compreender as relações entre o teatro e a sociedade. Por meio de uma peça ou uma expressão corporal é possível ler e traduzir uma realidade permitindo, por conseguinte, novas possibilidades cognitivas, novos olhares e novas formas de se ver um período. Sendo assim, a seguinte pesquisa se debruçou sobre a trajetória do grupo Cena Aberta e suas interpretações e relações com o contexto da cidade de Belém durante as décadas de 1970 até o final dos anos 1980.

Primeiramente, o recorte temporal analisado está estritamente ligado ao processo de distensão do governo Geisel por volta de 1974 e o processo de redemocratização do governo Figueiredo, a partir de 1979. A política de distensão tinha como proposta uma lenta, gradual e controlada transição para a democracia (REIS, 2004). Neste período começam as discussões, movimentos e pressões pelo fim da ditadura, ou seja, existem vários movimentos destoantes acontecendo no cenário tanto nacional quanto local. É preciso ter isto em mente, para situar o momento específico no qual o grupo analisado se encontra inserido, para entender as nuances e possíveis contradições, distanciando-se de abordagens dicotomizadas (HUNT, 1992).

A trajetória do grupo tem início em 1976 com a estreia da peça “Quarto de Empregada” e continua em atuação até o final da década de 80 com suas montagens, espetáculos e dramatizações, conforme pode ser visto no jornal “O Liberal” e “Diário

do Pará” da época. Em suas apresentações, verifica-se a existência e o início do teatro “contemporâneo experimental” em Belém, no qual as representações artísticas são feitas muito mais através de gestos e articulações no lugar de falas e narrativas, proporcionando novas aberturas e perspectivas para a dramaturgia nacional e local dentro do contexto de possibilidade de censura social e política. A expressão corporal e de movimentos sobrepõe-se à arte do diálogo e, para além disso, traz à tona diferentes temáticas e abordagens que foram vistos presentes no fazer cênico do grupo Cena Aberta (BEZERRA, 2010).

O ponto de partida deste trabalho teve início com o grupo Cena Aberta e de que forma faziam teatro: como eram as peças, o processo, os encontros culturais, os diálogos do grupo e o cenário no período do recorte temporal (1976-1990). A partir disso, surgem algumas perguntas: de que forma os movimentos cênicos e teatrais em Belém dialogam com a cidade? Como podem traduzir uma realidade? Que interpretações podem ser feitas a partir do “não dito” das expressões corporais? Quem está assistindo a este teatro? Como era a censura dos movimentos artísticos na ditadura? De que forma a população e o próprio governo local e federal reagiam aos espetáculos? Que atores, literalmente, estamos tratando?

Estas perguntas iniciais impulsionam a pesquisa e permitem descortinar as relações entre teatro e sociedade. O teatro se caracteriza como uma manifestação artística inventada ou fictícia, sendo assim, torna-se relevante discutir esta afirmativa.

Ginzburg (2007) ao falar das expressões artísticas, como a fotografia, o cinema ou os gêneros literários, chama a atenção para o novo modo de ver, contar e pensar destas “inovações expressivas”. A arte propõe ao seu público cenas tratáveis como metáforas, que são construídas e precisam ser decifradas. Indubitavelmente, como discorre Ginzburg (2007), é importante distinguir realidade de ficção, mas ao mesmo tempo aprender a reconhecer quando uma se entrelaça na outra.

Tal qual as expressões artísticas supracitadas, o teatro também pode ser entendido como algo encenado, “não dito” ou “inventado”, por ser uma representação da realidade. Por meio de uma peça ou uma expressão corporal é possível ler e traduzir uma realidade do mesmo jeito que qualquer fonte, permitindo, por conseguinte, novas possibilidades cognitivas, como formas de se ver um período por outros olhares.

O TEATRO ENTRA EM CENA

O conjunto das representações cênicas, como as dramatizações e os espetáculos, bem como as outras manifestações artísticas, não existem apenas por existir. As artes, aqui traduzidas no teatro, foram pensadas e construídas por sujeitos e são ligadas a espaços e momentos específicos.

As artes cênicas sempre estiveram presentes no contexto amazônico³⁷, entretanto, estas representações não eram analisadas pela história do teatro e pela própria historiografia. Somente a partir do final do século XX o teatro torna-se objeto de estudo, passando a ser problematizado e estudado pelos historiadores. Essa mudança decorre, em grande medida, da própria transformação verificada no fazer historiográfico.

A pesquisa historiográfica, até então se, restringia a abordagens mais tradicionais e narrativas com as correntes Positivista e Historicista do século XVIII e XIX. Propunha-se uma história a partir de documentos oficiais que eram lidos sem problematização dos mesmos e buscavam por verdades históricas, como se fosse possível reconstruir uma história exatamente como aconteceu. Não obstante, nas décadas de 10 e 20 do século XX surge na França com Lucien Febvre e Marc Bloch a revista dos “Annales” inaugurando um novo fazer historiográfico, ou seja, este cenário é considerado, segundo Le Goff, (2003), o “ato que fez nascer a nova história”.

Principalmente partir da década de 1980, a terceira geração da escola dos Annales³⁸ apresenta uma proposta de inovação historiográfica que traz novas abordagens, problemas e objetos para a historiografia. A inauguração da Nova História inovou a historiografia com a possibilidade do diálogo com outras Ciências Humanas e com as novas perspectivas e abordagens de temáticas que antes não eram consideradas pela historiografia “tradicional”.

Nessa perspectiva amplia-se significativamente a possibilidade temática, sendo possível tornar como objeto de estudo para a pesquisa historiografia as mentalidades, as festas, os aspectos do cotidiano e outras abordagens que antes se encontravam

³⁷ O teatro paraense teve seu surgimento no período colonial com os missionários jesuítas na capitania do Grão-Pará. O teatro missionário visava à evangelização e conversão indígena com o auxílio de outras manifestações artísticas (como a música e a dança), tornando mais acessível ou natural à absorção de costumes e práticas religiosas para os nativos. Mais sobre o assunto ver em: SALLES, Vicente. *Épocas do teatro no Grão Pará ou apresentação do Teatro de Época*. Tomo I. Belém: UFPA, 1994.

³⁸ Sobre o assunto, ver mais em: BURKE, Peter. *A escola dos Annales (1929-1989)*. São paulo, Unesp, 1991; REIS José Carlos. *Escola dos Annales: a inovação em História*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

ausentes na pesquisa. A história das artes cênicas insere-se nesse quadro de transformações sobre o fazer histórico.

Esta pesquisa, portanto, buscou estar alinhada a essas novas perspectivas teóricas, que propõe a análise de grupos sociais e suas manifestações artísticas e culturais, como elementos importantes de diálogo e interpretação política e social. Por meio de teóricos e seus conceitos como Marc Bloch, Jacques Le Goff, Peter Burke, Carlo Ginzburg, Raymond Williams, Halbwachs e outros autores, propomos nesta oportunidade verificar estes aspectos, a partir do estudo do grupo Cena Aberta e da própria década de 1970 em Belém.

Neste sentido, a partir das inovações historiográficas, observa-se a possibilidade de estudar o teatro paraense no contexto da cidade de Belém. E, para além disso, compreendê-lo vinculado com a história social da Amazônia, percebendo, entre outros aspectos, qual a experiência sociocultural do teatro no cenário paraense e como este foi produzido, reproduzido e ressignificado neste contexto.

A inovações historiográficas propostas pelos Annales e pela Nova História possibilitaram uma “revolução documental”: um leque de possibilidades das fontes documentais e de métodos para a pesquisa historiográfica, como o uso de periódicos e jornais e da utilização da História Oral. O diálogo com documentos busca interpretações que as fontes documentais podem dizer, tendo em mente que foram produzidas por (ou para) alguém em determinado contexto, portanto são carregadas de intencionalidade, que podem ser analisadas e interpretadas pelo pesquisador. (BLOCH, 2001).

A pesquisa inclinou-se em compreender a experiências do Cena Aberta a partir dos periódicos do Jornal “O Liberal” (1976-1988), que podem ser encontrados na Biblioteca Pública Arthur Vianna, e do Jornal “Diário do Pará” (final da década de 80), disponível na Hemeroteca Digital. Contudo, é importante lembrar que no período aqui analisado encontra-se vigente em cenário nacional a ditadura militar, portanto, a imprensa não está fora destes acontecimentos, possui seu posicionamento político em relação a este contexto, e neste caso os jornais, como meio comunicativo, foram importantes instrumentos utilizados por lideranças civis, políticas ou partidárias.

O que significa dizer que há grupos específicos não só de artistas ou dramaturgos, mas de outras pessoas relacionadas às artes cênicas, como jornalistas e críticos que se relacionavam com o teatro de forma indireta (BECKER, 2010). Por meio dos periódicos, é possível verificar as particularidades de como as notícias a

respeito do teatro são abordadas e a partir disso interpretar os grupos cênicos e o próprio contexto.

O presente trabalho teve também como metodologia a entrevista realizada em 2016 com Marton Maués, ator de fez parte do elenco. Sendo assim, pretende-se o uso da História Oral como método para pesquisa historiográfica, ampliando as entrevistas. A História Oral relaciona-se diretamente com a memória, ou seja, pelos processos de lembrança e esquecimento do entrevistado, a memória é vista como uma reconstrução psíquica do passado que é provocada no entrevistado pelo entrevistador. (LE GOFF, 1994).

Com isso, propõe-se perceber as particularidades que podem aparecer das entrevistas, e com isto compreender uma vertente dos “bastidores”: por trás do que era anunciado sobre o Cena, possibilitando novas interpretações por meio da fala de alguém que vivenciou e literalmente entrou em cena.

Os processos para a criação de uma peça de teatro, desde a ideia até a execução envolvem uma série de atividades, redes e fenômenos coletivos que Becker (2010) chama de “mundos da arte”. Os mundos da arte abrangem uma rede de cooperações de técnicos, intelectuais, sujeitos, atores e o público que se relaciona com o processo de produção das obras. Sendo assim, um dos objetivos desta pesquisa é compreender a complexidade das redes de cooperação que geram a arte, as peças e os espetáculos e o universo em torno das artes cênicas e do Cena Aberta.

Como ponto partida para início do trabalho, faz-se necessário compreender, segundo Marc Bloch, que a História não é “a ciência do passado”, mas sim, mais precisamente, a história é a ciência “dos homens, no tempo”³⁹. A história é, portanto, uma escolha e uma busca⁴⁰ e a seguinte pesquisa historiográfica proposta aqui buscou levar em consideração as subjetividades não somente das fontes, mas também do próprio Cena Aberta como grupo composto por diferentes indivíduos.

Deste modo, buscou-se entender que a história parte do presente e não do passado, e até mesmo a própria escolha desta abordagem partiu também da subjetividade da autora desta pesquisa. Em outras palavras:

“O presente bem referenciado e definido dá início ao processo fundamental do ofício de historiador: “compreender o presente pelo

³⁹ BLOCH, Marc. *Apologia da História, ou, O ofício de historiador*. Prefácio: Jacques Le Goff; Apresentação à edição brasileira: Lilia Moritz; Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p.55.

⁴⁰ *Idem*, p.24

passado" e, correlativamente, "compreender o passado pelo presente" (BLOCH, 2001, p. 25).

O TEATRO COMO PROCESSO

Compreende-se aqui as artes cênicas como parte de um processo que se modificam e reconfiguram-se a partir de cada momento específico. Essas representações dialogam com o contexto, com a cultura e com os diferentes sujeitos em torno desse momento, fazendo-se importante entender, portanto, as nuances do teatro enquanto arte e manifestação cênica.

Ao falar de teatro e artes cênicas em geral e até mesmo do próprio termo "teatro", remete-se logo ao desenvolvimento do mesmo na civilização romana e posteriormente em direção à Grécia Antiga, entretanto, como afirma Ariano Suassuna, as manifestações cênicas não se limitam somente à cultura ocidental, levando em consideração que "o teatro não começa na Grécia, é o teatro grego que começa na Grécia."⁴¹

Aqui não é intenção definir todos os aspectos da historicidade do teatro, mas percebê-lo principalmente como representação e ressignificação da própria sociedade. O teatro pode ser entendido como parte de processo histórico e como manifestação da própria cultura e sociedade paraense que abrangendo outras formas e manifestações cênicas, modificou-se ao longo do processo histórico. É possível observar a articulação de diferentes formas cênicas e manifestações teatrais se moldando e se modificando dependendo de quem a utiliza e por qual motivo. O teatro é, portanto, uma arte subjetiva e para, além disso, interage com a materialidade.

Objetiva-se inicialmente compreender as diferentes conjunturas teatrais existentes no contexto da cidade de Belém, ou seja, perceber a existência não somente de um teatro paraense, mas sim de diferentes teatros que dialogam em torno do período que se busca estudar.

No início do século XX se inicia no cenário paraense a articulação da construção de um teatro contemporâneo, com a efervescência de diferentes formas cênicas que se encontravam, conforme explica Giovana Míglio:

"inseridas num contexto sociocultural tradicionalista, influenciado pela cultura burguesa europeia, de exacerbado puritanismo cristão e ideais de raça e gênero, formas tradicionais e inovadoras da prática teatral dialogam, nem sempre de forma harmoniosa, ora se opondo, ora se

⁴¹ SUASSUNA, Ariano Apud CARVALHO, Sérgio de. Um certo conceito de teatro. *Revista USP*, São Paulo, n.49, p. 169-175, março/maio 2001.

complementando, num intenso fluxo criativo que se tornara característico do período.” (CARMO, 2015, p. 1)

Neste sentido, observam-se as dramatizações e os espetáculos inseridos em um contexto social e cultural paraense específico de diversas transformações, no qual as formas artísticas tradicionais e inovadoras salientam as representações cênicas híbridas vinculando o teatro com o cenário social e político paraense.

As artes cênicas relacionados com o contexto paraense começam a se configurar na década de 1970 em um teatro experimental amador, que permitiu inovações teatrais muito mais voltadas para a expressão corporal e de movimentos sobrepondo-se à arte do diálogo, e, além disso, diferentes temáticas e abordagens que foram vistos presentes no fazer cênico do grupo Cena Aberta.

O teatro, por se configurar como uma linguagem e representação do cotidiano torna possível o diálogo do cenário paraense com o cotidiano da cultura paraense, uma vez que as representações cênicas exercem um papel social que abrangem a cultura, o social e o político de um contexto. Relacionado a isto, verifica-se também a importância de compreender as artes cênicas atreladas aos costumes populares dos cenários, onde os espetáculos e as dramatizações relacionam-se diretamente com a cultura e com o público.

As representações cênicas relacionam-se com as próprias representações existentes na sociedade, logo falar do teatro paraense é falar da própria cidade de Belém e dos elementos que a envolvem.

Neste sentido o século XX demarca um processo em que o cenário artístico paraense começa a se remodelar. Observa-se, também, ainda por meio desta lógica como que as tradições de um teatro europeu encontram-se presentes e fazem relação com o contexto da cidade de Belém, com as manifestações cênicas estrangeiras dialogando com o teatro nacional e regional, reconfigurando ainda mais o saber e o fazer cênico.

O grupo de teatro Cena Aberta do Pará surge em 1976 e permanece vigente até o final da década de 1980. O Cena Aberta foi criado por ex-alunos da Escola de Teatro da UFPA, e conforme destaca Bezerra, “se configurou como um dos mais importantes grupos da cena contemporânea na cidade de Belém”⁴²

⁴² BEZERRA, José Denis de Oliveira. *Memórias cênicas: poéticas teatrais na cidade de Belém (1957-1990)*, orientador, José Guilherme dos Santos Fernandes. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras e Comunicação, Curso de Mestrado em Letras, Belém, 2010, p.90.

Neste primeiro momento, o teatro Cena Aberta tinha como intuito manter as apresentações teatrais, posterior a Escola de Teatro. A primeira encenação apresentada pelo grupo foi a obra “Quarto de Empregada” de Roberto Freire, montada no Theatro da Paz em 1976, com direção de Luís Otávio Barata juntamente com Zélia Amador de Deus e Margaret Refskalefsky. Observa-se que a montagem do grupo Cena Aberta já modifica o fazer teatral, trazendo o público próximo ao palco e tornando-o parte da cena, deixando de lado os assentos de costa, diferente de como eram apresentadas as peças até então, ou seja, o fazer teatral já começa a ser diferenciado.

Portanto, apesar da tradição e existência de um forte teatro da tradição clássica dos grupos anteriores, observam-se as diversas modificações em torno das artes cênicas postas pelo grupo.

Segundo Bezerra após o “Quarto de Empregada”, o grupo Cena Aberta continuou a montagem de outras peças, apresentando dramaturgias diversas com obras de Ariano Suassuna, João Cabral De Melo Neto com “Morte e vida Severina” e Martins Pena com “O Inglês maquinista”, adaptando também outras peças e obras estrangeiras e regionais.

Uma dessas montagens pode ser vista por meio do jornal O Liberal em 1983. O grupo Cena Aberta traz a montagem da peça “O Palácio dos Urubus”, no teatro Waldemar Henrique, sendo exibida de 02 de junho até 19 de junho, conforme o jornal Liberal. O espetáculo “O Palácio dos urubus- ou Concerto de Dificuldades em quatro Estações” já havia sido exibido em 1982, e traz consigo “críticas e denúncias” como o próprio Luis Otavio Barata posiciona para a coluna do jornal Liberal da década de 80:

“(…) Inicialmente, Barata explicou que ‘O Palácio dos Urubus’ não está separado de ‘Concerto de Dificuldades em quatro Estações’ uma vez que uma está na outra, não sendo possível separar um trabalho e colocá-lo à parte. Assim, discutindo problemas que ‘entravam o teatro amador do Pará por causa da visão vesga dos mandatários’, Luis Otávio Barata apresenta as quatro estações: ‘a primeira mostra os problemas de produção, a segunda o autoritarismo da direção, a terceira a política cultural e a última a relação grupo x trabalho’ (...) Bastante entusiasmado com a nova montagem, o elenco passou ontem e anteontem o texto ajeitando este ou aquele detalhe que ainda não estava de acordo com as propostas de Luis Otavio Barata e do próprio grupo (...)”⁴³

⁴³ “‘O Palácio dos Urubus’ volta ao Experimental” notícia de *O Liberal*, Belém, 02 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Durante a peça os atores começam a interagir com o público, mostrando com isso novamente o fazer teatral diferenciado do Cena Aberta. A continuação do espetáculo, segundo Barata na entrevista ao Liberal, deve se seguir a partir desta interação com a plateia com as discussões relativas aos temas e dificuldades do teatro, podendo ou não atrasar o espetáculo, dependendo se a plateia quer continuar as discussões ou a peça.

Percebe-se também, a existência de outros grupos de teatro amador paraense⁴⁴ junto com diversos espetáculos sendo divulgados no jornal Liberal no período de abril até junho de 1983. No jornal de 04 junho, por exemplo, tem-se a peça “Palácio” do Cena Aberta sendo divulgada juntamente com o espetáculo “Grito de Cada Um, Grito de Todos Nós”, do grupo Gents-Pa, exibido no Sesc. Para, além disso, concomitantemente à divulgação das artes cênicas amadoras, verifica-se ainda na mesma coluna do jornal, a publicação da peça teatral “Doce Deleite”⁴⁵ no Teatro da Paz, revelando assim a presença de um teatro que não pode ser caracterizado como homogêneo, uma vez que faz-se presente em diferentes grupos, espetáculos, espaços e formas.

Observa-se, a partir deste exemplo de espetáculo, a configuração do teatro Waldemar Henrique em um espaço muito mais cultural e popular, proporcionando o encontro de diferentes grupos sociais, culturais e econômicos dentro das produções, ensaios e espetáculos das manifestações cênicas paraenses.

Por conseguinte, a montagem do espetáculo “O Palácio dos urubus”, do grupo, continua sendo divulgada no jornal⁴⁶ sendo exibido diariamente no teatro Waldemar Henrique, como mostra o jornal Liberal⁴⁷. Há ainda, também no mesmo período, divulgações sobre outras atividades acontecendo no teatro Waldemar Henrique, dos grupos cênicos Folgado de Caruaru e Cuíra⁴⁸. As montagens dos referentes grupos

⁴⁴ “Teatro amador com duas peças no fim de semana” notícia de *O Liberal*, Belém, 04 jun, 1983. Caderno Lazer, p.5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

⁴⁵ “Doce Deleite leva bom público ao Teatro da Paz” notícia de *O Liberal*, Belém, 04 jun, 1983. Caderno Lazer, p.5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

⁴⁶ “Palácio dos urubus permanece em cartaz no Experimental WH” notícia de *O Liberal*, Belém, 07 jun, 1983. Caderno Lazer, p.5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

⁴⁷ Notícias: coluna teatro. *O Liberal*, Belém, 10 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna;

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 14 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna;

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 15 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna;

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 17 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

⁴⁸ “Peças para criança no Experimental” notícia de *O Liberal*, Belém, 11 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

no teatro Experimental voltavam-se para produções infantis, como pode ser visto na divulgação das peças “Zapt & Zupt, Traques e Truques Prá Manter o Verde Vivo” e “De Pé a Pé não Vamos a Pé”, e outros trabalhos produzidos no período de abril a junho.

Observa-se, a partir deste exemplo de espetáculo, a configuração do teatro Waldemar Henrique em um espaço muito mais cultural e popular, proporcionando o encontro de diferentes grupos sociais, culturais e econômicos dentro das produções, ensaios e espetáculos das manifestações cênicas paraenses.

Assim, o próprio grupo Cena Aberta se deparou com essas diferentes formas do teatro que, assim como a cultura, se reinventava a todo o momento, mesclando as vertentes clássicas com as populares e regionais, marcando o movimento teatral na cidade.

Neste sentido, é possível compreender o teatro enquanto expressão e manifestação da cultura, com o Cena Aberta provocando um choque nas construções e nos valores tradicionais existentes tanto na sociedade quanto nas próprias artes cênicas, sendo assim “Barata despiu seu pensamento, através dos corpos nus, que falam e reagem por eles mesmos”⁴⁹

O LUGAR ONDE O TEATRO SE MATERIALIZA

Ao falar da construção e do percurso da pesquisa, o filósofo francês Paul Ricoeur (2007) ressalta o espaço físico (local ou lugar) habitado pelos sujeitos na narrativa histórica. Para o autor, o espaço habitado da operação histórica é o local que se deslocam-se os protagonistas e os acontecimentos, sendo importante de ser analisado pela pesquisa historiográfica. Portanto, o primeiro ponto importante a ser ressaltado é a importância de conhecer e dialogar com o espaço em que o grupo Cena Aberta se encontrou inserido durante sua época de atuação, com o intuito de compreender quais as relações culturais existentes entre palco e teatro, tendo em vista que é no cenário do palco em que o teatro se materializa como representação.

No palco que se observam as minúcias das representações e manifestações cênicas, das peças, das pessoas, das dinâmicas, dos improvisos, das construções coletivas, do grupo de amigos. É no espaço do palco Waldemar Henrique que o

⁴⁹ MIRANDA, Michele Campos de. Luís Otávio Barata: por uma cena aberta e política no Pará. *Revista Ensaio Geral*. n. 2, v. 1, Belém: ETDUFPA, 2009, p. 148.

teatro do grupo Cena Aberta vai se materializar como espaço de organização, produção, distribuição e conexões e das atividades coletivas (BECKER, 2010).

Por volta de 1978 iniciam as negociações para que o pavilhão da Praça da República torne-se o espaço voltado para o teatro experimental e com as medidas de restauração e adaptação do prédio.

Salles comenta que:

“No dia 1º de maio, o contrato de locação foi assinado por cinco anos. Assim, dez dias depois, puderam ser iniciadas as obras do futuro Teatro Experimental Waldemar Henrique do Pará, uma homenagem ao maestro Waldemar Henrique, o grande compositor amazônico, autor de inúmeras trilhas sonoras para peças teatrais”⁵⁰

Nos periódicos do O Liberal de março de 1978 já é possível verificar um planejamento em relação ao espaço que vai se tornar o Teatro Waldemar Henrique conforme se observa a seguir:

“A Secretaria da Cultura aguarda somente o pronunciamento da Associação Comercial do Pará liberando o prédio local onde funciona a Caixa Econômica na Praça da República em que poderá funcionar um teatro de bolso, desafogando assim, a única casa de espetáculos existente na terra, que é o Teatro da Paz. A resposta não imediata da Associação prende-se ao fato de funcionar, naquele prédio, uma agência de turismo e uma loja especializada em artesanato regional com contratos estabelecidos por muitos anos”⁵¹

As obras de adaptação e ajuste do edifício finalizam no ano de 1979 e Teatro Experimental Waldemar Henrique, conforme Salles (1997), inaugura-se dia 17 de setembro de 1979, com a peça “A história do juiz”, do grupo cênico Grupo de Teatro Amador Arte Nossa durante o período de 18 a 23 de setembro.

Neste mesmo ano foram apresentados mais de vinte espetáculos e o teatro experimental começa a “abrir as cortinas” para a materialização do teatro experimental do grupo Cena Aberta. A inauguração do Waldemar Henrique possibilitou a existência de novas e diferentes formas cênicas para o teatro experimental do grupo Cena Aberta e de muitos outros grupos existentes, como o Grupo de Teatro Amador Arte Nossa, o Gruta, o Experiência, o Estúdio de Pesquisas Artísticas (EPA), e o teatro Equipe do Pará (BEZERRA, 2010).

O contexto em torno da criação desse espaço voltado para os grupos experimentais demonstra possivelmente que as artes da cidade de Belém não estavam

⁵⁰ Teatro Experimental Waldemar Henrique. Belém: SECULT, 1997, p.23.

⁵¹ Notícias: Teatro. O Liberal, Belém, 04 março, 1978, p. 4. Biblioteca pública Arthur Vianna.

isoladas do resto da sociedade, uma vez que existe toda essa luta para a conquista de um espaço específico para esses grupos artísticos, bem como também os próprios jornais salientavam a necessidade da criação de um espaço específico.

Um ponto importante a ser ressaltado diante esta discussão sobre o Waldemar Henrique são as vicissitudes e os impedimentos que envolvem o mesmo e a relação que mantém com o Theatro da Paz neste contexto e com o grupo experimental Cena Aberta. Primeiramente, a história até aqui discutida sobre o Teatro Experimental não tem por objetivo achar todas as origens para seu surgimento, mas sim buscar entender o teatro Waldemar Henrique como parte do processo dos movimentos artísticos, mais especificamente teatrais, do contexto paraense.

Diante disso, buscou-se compreender não somente a criação desse palco, mas o que o mesmo significou para os grupos experimentais da década de 1970, bem como luta e a demanda de um lugar para as apresentações de peças.

Antes da inauguração deste espaço e até mesmo das reivindicações dos grupos cênicos experimentais, observa-se a existência de uma roupagem burocrática em torno do Theatro da Paz. Conforme se verifica nos periódicos da época, o Theatro da Paz era o espaço em que eram apresentados a maioria dos espetáculos paraenses, entretanto este espaço constantemente era fechado devido a reformas. Esta afirmação pode ser observada no periódico do jornal *O Liberal* de 1976 que noticia que “já marcado para o dia 6 de dezembro o fechamento do Teatro da Paz para realização de reformas, assim como instalação de central de refrigeração”⁵²

Por conseguinte, observa-se também já sete anos depois, em 1983, a seguinte notícia do jornal *Liberal*:

“Aproveitando um período de quatro dias durante os quais não houve espetáculos, a diretora do Teatro da Paz, professora Guilhermina Nasser, providenciou a realização de serviços de reforço do palco daquela casa de espetáculos, visando já à apresentação do Festival de dança Popular do Japão, amanhã a noite. (...)”⁵³

O Theatro da Paz, portanto, além de passar constantemente por reformas estruturais, possivelmente dava preferência a espetáculos internacionais ou até mesmo nacionais no lugar das manifestações regionais da cidade, como pode ser

⁵² SANTOS, Vera Cardoso de. “Artes e Artistas” notícia de *O Liberal*, 17 novembro, 1976. Caderno Vera, p. 9. Biblioteca pública Arthur Vianna.

⁵³ “Concluídas as obras de reforço do palco do Teatro da Paz” notícia de *O Liberal*, maio, 1983. Biblioteca pública Arthur Vianna.

observado nos periódicos da época. Isso se deve ao próprio espaço do da Paz ser lido como parte de uma cultura dita “de elite”.

Neste sentido, outra questão importante também pode ser observada a partir dos periódicos do mês de maio do jornal o Liberal de 1983, existência de uma burocracia em torno da liberação de um espetáculo teatral no Theatro da Paz. Segundo a notícia do jornal o Liberal:

“Quem chega ao Teatro da Paz para assistir uma apresentação, não pode imaginar as dificuldades porque tem que passar o produtor para conseguir a liberação do espetáculo. No caso do Balé Folclórico Russo, que estreou ontem à noite no TP, Carlinhos Correa teve que percorrer todos os caminhos da burocracia até ver o show liberado (...)”.⁵⁴

O processo de liberação de uma peça, como pontua a notícia do Liberal, inicia na sede da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, passando pela pagar prefeitura Municipal de Belém para obter um Alvará do Secretário de Segurança do Estado e por fim também procurar o Chefe do Serviço de Censura e Departamento de Polícia Federal do Pará para conseguir permissão para apresentar a peça. Somente depois de reservar, portanto, o espaço do Theatro e despachar o processo pelo Departamento de Cultura, que o espetáculo poderia começar a ser ensaiado e montado, além também da participação da direção e serviço do próprio Theatro da Paz, em torno dos processos de liberação. Portanto, há ainda as dificuldades burocráticas a serem resolvidas pelos interessados em apresentar espetáculos no local.

Diante disso, observa-se diferentes formas de criações e manifestações cênicas de diferentes grupos que ora se contrapõem e se distanciam e ora se juntam e dialogam, portanto, a existência de “teatros”, sujeitos e públicos que transitam por este cenário. Percebe-se, também, a existência de uma cadeia de cooperações, uma vez que nem tudo é realizado somente pelo Cena Aberta, mas sim por um grupo técnico nos bastidores do Waldemar Henrique, além dos atores que circulam por entre esses diferentes grupos de teatro existentes (BECKER, 2010, p. 46).

Os teatros de cunho mais popular localizavam-se no espaço da rua, como no Anfiteatro da Praça da República, e as dramaturgias mais clássicas eram apresentadas, na maioria das vezes, no Theatro da Paz. Consequentemente, os

⁵⁴ “Pelos rumos da liberação de um espetáculo teatral” notícia de *O Liberal*, Belém, maio, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

encontros entre o teatro de “elite” dos grandes espetáculos e o teatro “popular” de rua provocam trocas socioculturais e políticas entre os atores e a plateia.

De acordo com Peter Burke, a própria separação entre “popular” e “erudito” foi uma invenção da segunda metade do século XVIII para demarcar as fronteiras do “saber do povo” chamado de folclore, e as manifestações das camadas mais elevadas da sociedade. Surgiu, portanto a necessidade de separar a produção cultural do que era proveniente da cultura popular e o que era da cultura erudita. Ou seja, o termo “popular” seria para remeter ao “povo”, e fazia menção a uma cultura não oficial ou das “classes subalternas”⁵⁵ e do outro lado o conceito de “erudito” para remeter a cultura da elite. Por conseguinte, como afirma Burke, no meio dos termos “popular” e “erudito” existe o conceito de “cultura” que se define aqui como:

“Um sistema de significados, atitudes, e valores partilhados e as formas simbólicas (apresentações, objetos artesanais) em que eles são expressos ou encarnados.”⁵⁶

Portanto, falar em cultura é falar de todo o modo de vida, atitudes, valores, costumes de um determinado grupo ou sociedade. Deste modo esse conceito deve ser entendido aqui como para remeter a uma “alta cultura” geralmente incorporando a literatura acadêmica, as ciências e as artes clássicas, bem como também para uma “baixa cultura” ou cultura popular abrangendo os correspondentes da cultura popular como as literaturas de cordel, canções folclóricas e a medicina popular.

Entretanto, a cultura “popular” e a cultura “erudita” não podem ser entendidas como conjuntos sobrepostos ou antagônicos, mas pelo contrário, são fronteiras que se cruzam o tempo todo: a cultura dita “popular” mantém relações com a cultura “erudita” e vice-versa. Em outras palavras, conforme Burke (1989), “o que se qualifica de ‘erudito’ e o ‘popular’ está em permanente processo de ajustes, desajustes, reajustes, em suma, em movimento”.

Philippe Ariés (1988) em sua pesquisa defende a tese de é importante comunicar ao leitor da descoberta dos lugares, dos odores, cores e sensações das coisas na pesquisa historiográfica com ambição de tornar a pesquisa sensível aos leitores. Neste caso, conhecer o Teatro Waldemar Henrique como espaço habitado é descortinar as nuances para além dos espetáculos, percebendo os sentidos os

⁵⁵ GRAMSCI *apud* BURKE, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna*. Trad. Denise Bottmann. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 10.

⁵⁶ BURKE, Peter. *Cultura popular na Idade Moderna*. Trad. Denise Bottmann. 2. Ed.. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 10.

odores, as redes de conexões os detalhes, as relações, as trocas, em suma a circulação dos atores e sujeitos sociais e dos movimentos artísticos na cidade de Belém.

O grupo Cena Aberta atuou literalmente em meio essas relações e atingiu durante o cenário teatral paraense com peças e espetáculos de caráter muitas vezes grotescos e desconfortáveis para a plateia, com a utilização de elementos estéticos do corpo nu e da sexualidade, como veremos a diante ilustrado na peça polêmica “Theasthai Theatron”(1983).

ATRÁS DA COXIA: ARTE, CULTURA E O TEATRO EXPERIMENTAL

Um dos pontos mais importantes quando falamos de História é como trabalhamos os conceitos na pesquisa historiográfica. Para Koselleck (1992), todo conceito é uma palavra que tem um significado que remetem a conteúdos, ideias e usos sociais. Nesse ponto torna-se necessário o debate e a discussão sobre conceitos fundamentais nos campos das artes e das manifestações artísticas.

O teatro e suas múltiplas expressões relacionam-se com o cenário cultural, social e político da sociedade, logo, é possível interpretar o Cena Aberta e seu processo de construção cênica dentro do contexto da década de 1970.

Ao pensar sobre o espaço visual e espacial do Waldemar Henrique, o grupo Cena Aberta criava e montava os espetáculos trazendo à tona a utilização do corpo no palco. Em outras palavras, o grupo experimental propunha no lugar de textos, de palavras ditas e de diálogos, usar a expressão corporal e a linguagem do corpo para assumir o caráter principal na cena. Torna-se necessária então, a discussão sobre o termo e o teatro “experimental”.

É na década de 1970 que emerge o teatro Experimental, rompendo e modificando a cena teatral no Pará. Pavis (2009) conceitua “teatro experimental” como um movimento dos artistas que se posicionam contra as companhias que visavam ou propunham uma fórmula pronta para o teatro, ou seja, o teatro experimental visa o experimento de novas estruturas, técnicas e temáticas, para além do teatro clássico. Portanto, as artes cênicas no contexto paraense procuraram alternativas e outras possibilidades de se fazer teatro.

Ao mesmo tempo, na cena do teatro paraense, encontra-se também o “teatro amador”⁵⁷. Karine Jansen define “teatro amador” no sentido de um teatro vinculado às artes, à sociedade e conseqüentemente ao momento artístico pela qual as artes cênicas passavam. Portanto, a expressão “teatro amador” significa almejar e lutar por um teatro de livre expressão, um teatro visionário e ao mesmo tempo engajado aos acontecimentos socioculturais de uma determinada região ou contexto. O teatro experimental amador é, então, segundo Jansen marcado pela:

“Experimentação do espaço cênico na relação entre palco e plateia; a substituição do texto dramático tradicional por escrituras cênicas mais flexíveis, utilizando-se absolutamente qualquer tipo de escrita como indutora para a cena; diálogo íntimo com as diversas artes (...); as diversas temáticas e discursos adotados na escritura cênica; a multiplicidade de técnicas utilizadas na preparação dos atores; a busca por uma visualidade que componha a encenação de forma que não apenas a situe em espaço, tempo e situação econômica, porém concilie os poucos orçamentos com uma atuação efetiva na encenação; o encontro da tradição com as possibilidades dos avanços tecnológicos (...)”⁵⁸.

Deste modo, por volta da década de 1980, no espaço do Teatro Experimental, é possível compreender que o movimento teatral na cidade de Belém, traduzido aqui no grupo Cena Aberta, se posiciona por intermédio da linguagem cênica como um grupo de teatro experimental amador.

Verifica-se que o palco do Teatro Experimental não se caracterizava por ser uma estrutura fixa, sua construção permitia o empírico, as modificações e o experimento, que proporcionou ao Cena Aberta a possibilidade de “investigar o significado cultural do espaço, para capturar seu potencial dramático de uso e repensar o espetáculo como um sistema baseado no vocabulário visual e espacial”.⁵⁹

Deste modo o Cena Aberta ao pensar sobre o espaço visual e espacial do Waldemar Henrique criava e montava os espetáculos trazendo à tona a utilização do corpo no palco. Em outras palavras, o grupo experimental propunha no lugar de textos, de palavras ditas e de diálogos, usar a “expressão corporal” e a linguagem do corpo para assumir o caráter principal na cena.

⁵⁷ JANSEN, Karine. O teatro contemporâneo no Pará: Conceitos, memórias e histórias. *Revista Ensaio Geral*, n. 2, v1, p. 87-98, Belém, jul/dez, 2009.

⁵⁸ *Idem*, p. 89.

⁵⁹ URSSI, Nelson José. *A linguagem cenográfica*. Dissertação de Mestrado em Artes Cênicas. Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Programa de Pós Graduação da Área de Artes Cênicas, São Paulo, 2006, p.16.

Nesse ponto, a partir do teatro experimental e amador do Grupo Cena Aberta e das transformações sociais no mundo contemporâneo, torna-se necessário o debate e a discussão sobre conceitos fundamentais nos campos das artes e das manifestações artísticas. Os conceitos sobre arte e cultura e suas relações vão ser pensados e escritos pelo sociólogo inglês Raymond Williams.

Inicialmente, no texto “The Long Revolution” (1965) e no verbete “Arte” (2007), Raymond Williams expõe o conceito de arte enquanto expressão cultural sublime, e constrói a historiografia do conceito de arte e as transformações enquanto elemento simbólico interligado social e culturalmente.

A palavra arte encontra diversos significados em vários períodos distintos. Arte apresenta-se em alguns momentos na dualidade entre o que era real e o que era ficção/imitação. Em grande medida era associada à artistas e artesãos, posteriormente é aplicada no currículo das universidades medievais, estando relacionada à gramática lógica e novamente seu desenvolvimento muda e arte vincula-se à estética e a cultura (WILLIAMS, 2007).

Arte então começa a ser vista enquanto criação e comunicação, que ao mesmo tempo faz parte do processo da sociedade, ou seja, é reflexo da sociedade, mas também é transformada e transforma essa realidade.

“Art is ratified in the end by that fact of creativity in all our living. Everything we see and do, the whole structure of our relationships and Institutions depends, finally, on an effort of learning, description and communication”. (WILLIAMS, 1968, p. 53).

Relacionado às manifestações artísticas tem-se a cultura. Raymond propõe três definições de cultura: a cultura enquanto processo ideal de perfeição humana; cultura no sentido de trabalho imaginativo e intelectual; e, por fim, a cultura segundo a antropologia enquanto descrição de modo de vida particular (WILLIAMS, 1965).

O autor supracitado afirma que é na interligação desses conceitos e na complexidade desse processo que se encontram os estudos sobre a cultura. Cultura relaciona-se com à sociedade, com arte e com todos os procedimentos econômicos e políticos da vida social. A arte e a cultural são compreendidos como fenômenos coletivos, uma vez que “a interação de todos os participantes produz um sentimento partilhado de valor daquilo que produzem coletivamente” (BECKER, 2010, p. 57).

Williams compreende a cultura enquanto força produtiva da sociedade. Sendo assim a cultura é o campo no qual é organizado essas relações no modo de vida, é como a sociedade é concebida e vivida pelas pessoas (WILLIAMS, 2001). Para

entender a complexidade da cultura enquanto processo que acontece em todos os sujeitos, Raymond cita Young para afirmar que “the brain of each one of us literally create his or her own world” (WILLIAMS, 1965, p. 32).

Para Raymond Williams cultura é um processo complexo e as manifestações artísticas não estão à mercê das transformações da sociedade, uma vez que toda manifestação artística está ligada a uma conjuntura de poder (WILLIAMS, 1965).

Neste ponto, observa-se a interrelação entre arte e cultura: conceitos de construções sociológicas contemporâneas resultantes da disputa de poder que existem na sociedade, portanto são campos de disputas simbólicas. Cultura não é apenas um substrato imaginário que está na superestrutura das relações sociais, cultura é o plano simbólico que permeia as relações sociais. E as artes, não apenas refletem a sociedade, mas também criam parâmetros de percepção no qual transforma a realidade e é transformada por ela. Podemos observar a seguir:

“Art reflects its society (...) but also art creates by new perceptions and reponses elements which the society as such is not able to realize. If we compare art with its Society we find a series os real relationships showing its deeps and central connections with the rest of the general life” (WILLIAMS, 1968, p. 86).

Diante disso, a discussão volta-se para as manifestações artísticas do Cena Aberta. O teatro do grupo começa então a ser construído em torno de muitos desses aspectos artísticos e culturais, abordando novas temáticas e representações, inaugurando um novo saber e fazer cênico que muitas vezes entraram em choque com a realidade paraense da época.

Ressalta-se o caráter relevante da polêmica peça “Theasthai Theatron” (1983), conforme podemos verificar na entrevista realizada com Marton Maués em 2016, que atuou no Cena Aberta. A peça “Theasthai Theatron” estreia em 1983 e identifica-se a presença da expressão corporal nas cenas por meio das poéticas sexuais do corpo nu, com os atores e atrizes despidos no palco se relacionando pelo toque.

No início do espetáculo, segundo Maués, o grupo utilizava de recursos cênicos para provocar no público esse sentimento de inquietação e dúvida, ou seja, levar o espectador ao encontro e confronto com os acontecimentos da cena de modo a deixar o público próximo ao que se está apresentando. Como afirma Maués sobre o espetáculo “Theasthai”:

“Quando começava o espetáculo, que entrava a música e as luzes começavam a se acender, o público não via nada, só via uma parede de jornal na frente dele que era algo que no escuro ele começava a

tocar e fazer um barulho e ele não entendia se ele podia romper aquilo ou não, ainda. Quando inicia o espetáculo, né, é um código de que alguma coisa está começando e aí os espectadores já estavam agoniados e essa tensão, né, aumentava e eles começavam a rasgar devagar pra ver se o que que tava acontecendo ali e de repente eles rompiam, essa cortina de papel, rasgavam tudo e começavam a ver que os atores estavam ali de frente também pra uma parede e nós fazíamos uma cena toda com o corpo de começar a escutar o outro que estava do outro lado até nós rompermos, né, a cortina e tinha uma cena de encontro de toque de reconhecimento do outro que também era reconhecimento de si. Essa era a primeira cena do espetáculo. E o espetáculo era todo dividido em cenas assim”⁶⁰.

No início do espetáculo a cena do “rasgar os jornais” pode significar literalmente “rasgar” os veículos comunicativos de mídias, ou seja, uma crítica aos jornais e à imprensa, que poderiam estar relacionados com a ditadura, no sentido de propaganda ou de notícias forjadas ou manipuladas. E é somente após “abrir a cortina de jornais” que se pode ver o espetáculo ou ver “a realidade” uma vez que os jornais impediam literalmente a visão clara dos espectadores. E por fim, os próprios atores ao romperem com suas paredes de jornais, encontram o outro e reconhecem a si mesmos.

O grupo além de temáticas que abordavam a homossexualidade, as poéticas sexuais do corpo nu, trouxe para a cena também peças de negação de valores e morais conservadores, sendo assim, algumas de suas peças foram censuradas como é o caso do embargo da peça “Theasthai Theatron” (1983)

O censura da peça devido à nudez, trouxe para o grupo a alternativa de apresentá-la cobrindo as regiões expostas com tapa-sexos. A modificação feita pelo grupo, devido a censura, revela a construção de uma nova narrativa estética. O Cena Aberta produz uma nova mensagem e uma nova forma de apresentação visto que se as condições mudam, as convenções dos artistas evoluem também (BECKER, 2010, p. 78). Como continua o entrevistado:

“Ainda vivíamos a ditadura então esse espetáculo por ser concebido dessa forma com todos os atores nus, né, ele foi censurado porque na época (...) todos os espetáculos de teatro ensaiavam e antes da estreia faziam um ensaio pra uma censora que às vezes era uma comissão (...). Ela e seus auxiliares eram representantes da Polícia Federal no estado. No nosso caso, era uma senhora chamada Mirtes (...) e ela não liberou o espetáculo, ela proibiu a nudez. Na verdade o espetáculo ela disse que liberaria se nós usássemos tapa-sexo aí nós dissemos “tudo bem a gente vai botar um tapa-sexo” aí fizemos a estreia do espetáculo (mas) depois, além de ler o protesto, nós dávamos uma tesoura pro público e dizíamos que no final nós

⁶⁰ Marton Maués, professor na Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará e fundador do grupo “Palhaços Trovadores”. Entrevista realizada no dia 22/06/2016 em sua residência.

achávamos que o público que tinha que decidir o que ele veria ou não veria, não uma censora. Então oferecíamos uma tesoura: “você decidem”. Ai, claro, sempre vinha alguém, e pro final já vinha um monte de gente e isso foi muito interessante né (...)”⁶¹

De acordo com Maués, as apresentações da peça que fora censurada começaram a ser feitas com rolos de ataduras em torno das partes íntimas dos atores, como uma espécie de tanga servindo de tapa-sexo. Ressaltam-se aqui, por entre a fala do entrevistado, que as construções culturais do grupo se relacionam mais uma vez com o âmbito do cenário político:

“Quando ia começar a última cena, nós liamos um protesto, (...) essa cena, que era uma cena grande, que era uma cena de crucificação (...) e tudo feito com o corpo, o Cristo vinha carregando uma cruz que era um ator, essa cruz quando chegava lá em cima abria os braços o Cristo era pregado nessa cruz e vinha um outro e pregava Cristo nessa cruz. Entrava [uma atriz] e vinha, entrava e jogava catchup nele assim, que era o sangue né (...). Aí vinha uma cena que era eu que fazia que era um pouco a representação de Maria Madalena, eu entrava com um pano vermelho de 40 metros limpava as chagas de Cristo e fazia sexo com ele, na cruz era uma cena muito louca(..)E eu beijava mesmo ele na boca, era beijo de língua isso na época era uma coisa muito chocante. E gostavam também né. Na época tinha um movimento estudantil muito grande era a base da nossa plateia que dava apoio assim muito forte(...)”⁶²

A partir disso, outro ponto entra em cena: que público assiste a esse teatro? De acordo com Pierre Bourdieu, as obras de arte são simbólicas e “não existem como tal a não ser para quem detenha os meios de apropriar-se dela, ou seja, decifrá-la.” (BOURDIEU, 2007, p.71).

Bourdieu (2007) desenvolve sua tese de que somente é possível tirar real ou maior proveito das obras de arte pessoas que tem o processo de formação educacional sólido, ou seja, tem um capital simbólico que habilita os sujeitos a identificar, interpretar e traduzir os códigos dos artistas. No caso do Cena Aberta, segundo Maués, a maioria do público que assistia aos espetáculos eram estudantes e faziam parte do movimento estudantil e conforme percebemos os estudantes reagiam às apresentações do Cena: escolhiam rasgar os jornais e cortar o tapa-sexo.

A realização de uma peça não ocorre sem a presença do espectador e neste caso, o público não apenas interage com a cena, mas ao mesmo tempo o espetáculo só é possível por meio do público, a plateia modifica a obra de arte e é modificada por

⁶¹ *Idem.*

⁶² *Idem.*

ela (BECKER, 2010). Sendo assim, percebe-se esse provável posicionamento político junto ao grupo e que fazem parte desse mesmo ambiente e universo de representações, códigos e percepção das peças. Além de que “toda obra é elaborada duas vezes: pelo criador e pelo espectador, ou melhor ainda, pela sociedade a que pertence o espectador” (BOURDIEU, 2007, p. 76).

As peças são parte da construção fictícia do grupo Cena Aberta, no entanto sua função social e cultural vai além: os espetáculos descortinam nuances de um período, revelando relações e trocas entre os sujeitos, as criações coletivas, a plateia, os estranhamentos, os sentimentos compartilhados, mostrando olhares para o cenário de Belém, por entre esse espaço físico habitado (RICOEUR, 2007).

Outro momento importante na trajetória do grupo ocorreu após o embargo da peça “Theasthai Theatron”. Em 1984 uma adaptação foi feita invertendo as sílabas e criando a peça “Tronthea Staithea”. A peça “Tronthea Staithea” (1984) traz uma linguagem cênica performática que além da linguagem do corpo sem os textos narrativos encontra-se presente também uma sátira em relação à censura da peça “Theasthai”, de acordo com a fala a seguir:

“Quando ela [a censora] embarga o espetáculo, a gente se reúne e resolvemos fazer um espetáculo que criticasse à censura, aí nós fizemos um outro pequeno espetáculo, nós fizemos em uma semana, bem debochado mesmo tinha inclusive, chamamos a Wlad Lima, e ela era vestida como se ela fosse a censora então tudo que nós fazíamos ela ficava sempre sentada numa cadeira, ela levantava e nos ameaçava e nós corríamos, então, tinham algumas brincadeiras né, com cenas do espetáculo e coisas novas que nós criamos que né, eram referências das cenas mas fizemos de modo diferente (...) e fizemos esse espetáculo que ela liberou né e foi muito engraçado porque nós tínhamos que apresentar pra ela e nós apresentamos e ela falou “ah beleza dessa vez esse não tem nenhum problema só tenho uma coisa pra observar: eu não sou tão gorda assim”, ela disse no final sabe?(...)”⁶³

O GRUPO CENA ABERTA

O fazer teatral do grupo Cena Aberta manteve sua trajetória com diversas montagens e espetáculos ao longo da década de 80. Como pode ser vista por meio dos jornais “O Liberal” e o “Diário do Pará”. A exemplo disto, cita-se a montagem da peça “O Palácio dos Urubus” (1983), no teatro Waldemar Henrique, sendo exibida de 02 de junho até 19 de junho, conforme consta a seguir:

“Bastante entusiasmado com a nova montagem, o elenco passou ontem e anteontem o texto ajeitando este ou aquele detalhe que ainda

⁶³ *Idem.*

não estava de acordo com as propostas de Luis Otavio Barata e do próprio grupo (...).⁶⁴

Outra contribuição importante para a discussão do Cena Aberta torna-se relevante: o Cena Aberta enquanto “grupo cultural”. Sendo assim, se faz uso novamente do autor Raymond Williams. Em seu texto “A Fração Bloomsbury” (1999), Williams faz um estudo do que ele chama de “grupo cultural”: um grupo de intelectuais da Inglaterra das primeiras décadas do século XX que realizam debates e mobilizações de culto à formação intelectual, culto das artes, e partir disso criticam à burguesia inglesa.

O autor faz uma análise sociológica desses grupos culturais, focando seu estudo no grupo “Bloomsbury” e qual sua significação social, cultural e seu valores compartilhados. Os grupos culturais são, portanto, determinados sujeitos, representativos de uma parcela da sociedade pertencente à elite da Inglaterra que representavam esses hábitos e valores compartilhados (WILLIAMS,1999).

Essa categoria sociológica desenvolvida por Raymond torna-se importante para a pesquisa como um método de análise do Cena Aberta enquanto grupo cultural. A importância de ver o grupo cultural, como se veem, como gostariam de ser apresentados e ao mesmo tempo analisar esses termos e suas significações sociais e culturais. Ou seja, como podemos observar o grupo que compõe o Cena? Quais os princípios que unem o grupo? Estes princípios podem ou não estar decodificados pelas atuações? O que une esses sujeitos? Quais os valores e sentimentos compartilhados? Quem são esses atores que fazem parte do grupo?

O Teatro Cena Aberta, bem como a maioria das montagens e peças, foi fundado, dirigido e produzido por Luís Otávio Barata, Zélia Amador de Deus e Margaret Resfskalefsky. Durante seus anos de trajetória contou com uma rede de atrizes e atores que compunham o grupo, além de técnicos, produtores, músicos, fotógrafos e críticos de arte que transitavam e se relacionavam por entre as manifestações cênicas. À vista disso, é possível afirmar que a própria formação e atuação do grupo só se é possível por meio de uma estrutura de sentimento criada entre os membros, pelos seus modos de sentir e pelos valores partilhados pelo grupo.

Sendo assim, as ideias e as atividades compartilhadas entre o grupo foram elementos de sua amizade, contribuindo diretamente para a sua formação e distinção

⁶⁴ “O Palácio dos Urubus volta ao Experimental” notícia de *O Liberal*, Belém, 02 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

como grupo. Raymond Williams ratifica “a importância desses grupos como um fato social e cultural geral, no que realizam e nos seus modos de realização podem nos dizer sobre as sociedades com as quais eles estabelecem ligações”. (WILLIAMS, 1999, p. 140).

Entretanto, é necessário ter em mente que a seguinte pesquisa, ainda em desenvolvimento, conta somente com a entrevista concedida por Maués, um dos atores do Cena, portanto as análises a respeito do Cena Aberta enquanto grupo cultural ainda são iniciais, porém a contribuição de grupos culturais é importante para a pesquisa.

Deste modo, voltemos a atenção na voz do entrevistado Marton Maués sobre a peça “Theasthai Theatron” de 1983:

“(...) a ideia era essa de utilização do corpo, sem palavra, um teatro que prescindisse da palavra, que a palavra não fosse imprescindível e a ideia do corpo exposto né o corpo mesmo sacralizado né, desnudo, então era uma coisa que a gente entrava sabe na sala de ensaio e a primeira coisa que nós fazíamos era tirar a roupa e isso foi se tornando uma prática, no início um pouco causou um certo estranhamento mas depois a gente já tava tão tranquilo né e tirava a roupa mesmo, a gente ensaiava o tempo inteiro sem roupa e as cenas foram criadas assim mesmo a gente ia improvisando, o Luís Otavio trazia propostas e a gente ia então improvisando e criando e eram cenas soltas né e o espetáculo foi girando em torno dessa coisa da descoberta de si, a descoberta do outro né, o fato de que você tinha que romper alguma coisa né dentro de si e fora de si para ir de contra ao outro e indo de contra o outro você estava indo de encontro ao encontro de si mesmo também, então jogava um pouco com isso e trabalhava é, coisas sobre a repressão(...)⁶⁵.

A expressão corporal utilizando a poética do corpo sem palavra, muitas vezes desnudo, o uso da voz, a espontaneidade nas leituras dos textos passa a serem características feitas de modos inovadores, experimentais e coletivos. As cenas são resultado da interação dos atores, portanto trata-se de um trabalho cooperativo dentro da rede de interações dos mundos da arte uma vez que “a interação de todos os participantes produz um sentimento partilhado de valor daquilo que produzem coletivamente” (BECKER, 2010, p. 57).

A utilização do corpo nu nos ensaios e espetáculos é um dos pontos que mostra a criação em coletividade do grupo e a construção de uma rede de vínculos, sentimentos e ideias que passam de um “estranhamento” a tornarem-se uma parte “tranquila” da rotina dos ensaios, como visto acima. Isso só se é possível pela

⁶⁵ Entrevista realizada com Marton Maués no dia 22/06/2016, em sua residência.

existência de um vínculo de intimidade entre os atores que despidos relacionam-se pelo toque.

As montagens e realizações das peças valorizavam a linguagem do corpo sobre a linguagem narrativa, utilizando o corpo como instrumento de comunicação e representação. Ou seja, a corporeidade e a exploração do corpo nu no palco se mesclavam com as temáticas da sexualidade e religião apresentando um quadro de mudanças e novas formas de se criar e desenvolver as artes cênicas paraenses.

Outro espetáculo que entra em destaque na trajetória do Cena Aberta é a peça “Genet, o palhaço de deus” (1987-1988), construída a partir de recortes de romances de Genet misturados com referências de Nietzsche e Artaud com adaptações do Luis Barata, que no palco do Waldemar Henrique apresentava cenas fortes para época como, por exemplo, a discussão sobre a homoafetividade representada no palco, falando da própria vida de Genet.

Ainda durante as montagens e ensaios da peça “Genet”, foi possível observar, segundo a entrevista, a pretensão de Luis Barata em buscar por meio do teatro experimental a mistura de atores e não-atores durante os espetáculos. Barata buscou a inclusão por exemplos de travestis e prostitutas para atuarem juntamente com os atores do Cena Aberta. Os “não atores” faziam personagens que contavam e representavam suas próprias narrativas de vida. Neste sentido, Barata colocou esses grupos em cena:

“(…) como forma intencional de experimentar, coletando histórias e narrativas de vida, onde, mais que personagens, essas figuras marginais representavam muitas vezes a si mesmas, propondo que sua experiência de vida cotidiana fosse a matéria-prima para a cena: travestis, veados, cafetões, ladrões e putas, provocavam um choque nos padrões e comportamentos considerados morais”⁶⁶

No contexto dos anos 70, conforme nos lembra Eder Sader, é possível perceber o movimento de novos atores sociais⁶⁷ urbanos no contexto paraense, como por exemplo, a figura da mulher mais forte nas relações de trabalho, pessoais exercendo trabalhos informais como ambulantes, ou ainda a figura de moradores de rua. Um dos prováveis motivos que demonstram o aparecimento desses grupos sociais são, de

⁶⁶ MIRANDA, Michele Campos de. Luís Otávio Barata: por uma cena aberta e política no Pará. *Revista Ensaio Geral*. n. 2, v. 1, Belém: ETDUFPA, 2009, p. 145.

⁶⁷ Sobre o assunto ver: SADER, Eder. *Quando novos personagens entraram em cena*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

acordo com Fernando Veloso, os processos de urbanização e industrialização presentes na conjuntura da década de 1970.

O que ficou conhecido como “Milagre Econômico Brasileiro”⁶⁸, gerando mobilidade geográfica e social, e conseqüentemente o aparecimento de representações populares no cenário urbano, tanto de trabalho (formais e não formais) como também do próprio espaço público. Esses atores sociais de acordo com João Pinto Furtado começam a “ganhar nova dimensão na cena pública, que se expressa também na produção cultural do período”⁶⁹. Nota-se que o Cena Aberta adaptou sua produção cultural em relação com esses atores sociais que estavam surgindo e alguns grupos sociais (marginalizados ou não) passam a ser colocados literalmente em cena.

Portanto, no lugar de um ator retratar um travesti ou uma atriz se caracterizar e fingir ser uma prostituta, eram colocados travestis e prostitutas para representar travestis e prostitutas. Ou seja, a representatividade desses grupos sociais marginalizados passa a ser colocada literalmente em cena.

Contudo, observa-se que esse encontro entre atores e não atores causou um estranhamento tanto da plateia ao assistir às peças, mas também e primeiramente dos próprios atores do Cena Aberta como se pode verificar na fala a seguir:

“(...) o Cena Aberta ia montar o espetáculo sobre o Genet, nós começamos a ensaiar esse espetáculo (...) e o Luis Otávio começou a cada vez que a gente ia ensaiar tinham pessoas novas. Ele ia trazendo as pessoas da Praça da República, umas figuras estranhas aí a gente começou talvez um pouco de preconceito, receio mesmo nosso né, tinham travestis, figuras mesmo de programa da praça né. (...) pessoa estranha ali né. Tinha nudismo que era uma coisa muito forte no Cena Aberta né, coisa de se tocar de pele, e a gente via umas figuras meio né com feridas com coisas aí é muito também já entrava numa parte um pouco relativa à saúde né, da nossa parte. Algumas pessoas foram saindo depois nós, eu e o Henrique resolvemos sair (...)”⁷⁰

O uso de pessoas “da Praça” nos espetáculos, como pode ser visto na fala de Maués, demonstra visível estranhamento causado pelo encontro dos atores com as pessoas comuns que provavelmente moravam ou circulavam na Praça da República.

⁶⁸ Sobre o Milagre Econômico ver mais em: VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André, GIAMBIAGI, Fabio. *Determinantes do “Milagre” Econômico Brasileiro (1968-1973): uma análise empírica*. Rio de Janeiro, n. 2, v. 62, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbe/v62n2/06.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2016.

⁶⁹FURTADO, João Pinto. *Engajamento político e resistência cultural em múltiplos registros: sobre “transe”, “trânsito”, política e marginalidade urbana nas décadas de 1960 a 1990*. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004)*. Bauru, SP:Edusc, 2004, p. 230.

⁷⁰ Entrevista realizada com Marton Maués no dia 22/06/2016, em sua residência.

Este estranhamento observado na fala de Maués, abre um leque de discussões e interpretações em relação ao grupo cultural.

A narrativa de Maués entra em contraste com a coletividade do grupo ou pelo menos do diretor Luís Otávio Barata, mostrando desconforto também de outros integrantes do grupo que resolveram sair do elenco. Entretanto, é necessário ter em mente que apesar de ser um grupo, dentro do Cena Aberta existia um campo de interação de sujeitos com instâncias de capital simbólico diferentes (BOURDIEU, 2007). Estamos tratando de um grupo de indivíduos distintos, com ideias e oposições, que pensam igual em alguns momentos e em outras situações podem divergir (BECKER, 2010). E partir do momento que o grupo não compartilha mais das mesmas ideias, o grupo se desfaz.

A partir das falas do entrevistado, torna-se indispensável aqui as discussões em torno do conceito de Memória. A memória, em sua definição mais geral, “corresponde muito habitualmente a um processo parcial e limitado de lembrar fatos passados, ou aquilo que um indivíduo representa como passado” (BARROS, 2011). José D’ Assunção Barros (2011), nos lembra que o conceito de memória surge dentro dos estudos biológicos apenas um fenômeno de atualização mecânica de vestígios. Subsequentemente, memória também começa a ser um conceito para as ciências humanas e principalmente a partir de estudos nas áreas da psicologia, a memória vai sendo compreendida como um processo mais complexo até finalmente chegar nas ciências humanas e sociais.

Posto isto, indubitavelmente, tem-se como pioneiro para os estudos de memória as contribuições de Maurice Halbwachs e suas reflexões sobre a Memória Coletiva, a partir de uma análise sociológica, portanto, um estudo da memória enquanto fenômeno social. Em seu ensaio “A Memória Coletiva” (1968), Halbwachs expõe como questão central a relação que as memórias individuais têm com as memórias coletivas. Para o autor, a memória individual é construída a partir das referências e lembranças próprias de um grupo específico, portanto, refere-se à memória coletiva. No prefácio do livro de Halbwachs, o professor Jean Duvignaud aponta que:

“(…) a memória individual existe, mas ela está enraizada dentro dos quadros diversos que a simultaneidade ou a contingência reaproxima momentaneamente. A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das malhas de solidariedades múltiplas dentro dos quais estamos engajados”. (HALBWACHS, 1990, p. 14).

Halbwachs aponta que nós nos apoiamos no testemunho para fortalecer, debilitar ou complementar as informações do passado, porém estas lembranças não se apoiam somente no individual, mas também sobre a lembrança dos outros e na experiência compartilhada pelo indivíduo e pelo coletivo. Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, pois toda memória individual é escrita num momento social e coletivo. Diante disso, observa-se que as memórias individuais estão sempre marcadas socialmente e de forma dinâmica. Uma cena individual do passado pode parecer que não nem nada a suprimir nem a acrescentar até o momento que é confrontada com as memórias de outra pessoa do mesmo grupo que vivenciou ou participou dessa mesma cena: a ordem dos relatos pode mudar, podem surgir contradições e até mesmo pode ocorrer uma mudança no sentido geral do evento pois “é impossível que duas pessoas que viram o mesmo fato, quando o narram algum tempo depois, o reproduzam com traços idênticos” (HALBWACHS, 1990, p. 75).

Ressalta-se também que os grupos estão vinculados a um espaço físico e as memórias coletivas se desenvolvem num quadro espacial. As imagens espaciais desempenham um papel essencial na memória coletiva uma vez que “os grupos dos quais falamos até aqui estão naturalmente ligados a um lugar, porque é o fato de estarem próximos no espaço que criou entre seus membros relações sociais” (HALBWACHS, 1990, p. 139). Deste modo, as contribuições que Halbwachs pontua são necessárias para entendermos a condição da memória.

Um ponto importante de discussão já haviam sido objeto de reflexão de Maurice Halbwachs, é também encontrado no verbete “Memória” (1990) produzido pelo historiador francês Jacques Le Goff. Para Le Goff (1990), a memória coletiva encarrega-se uma função importante dentro de questões desenvolvidas em sociedade entre as classes dominantes e dominadas nas lutas pelo poder. Além disso, é da memória coletiva que surge também a identidade individual e coletiva. E para o autor “devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 1990, p. 469).

A memória é a matéria prima que o historiador utiliza para a pesquisa, mas para além disso, além de ser o papel do historiador, a construção das narrativas a partir dos relatos é um desafio para a pesquisa historiográfica. O estudo da memória, como vimos, é um dos temas mais importantes para a História, portanto, ressalta-se a relevância em entender a historiografia do conceito de memória.

O estranhamento observado na fala de Maués pode ser compreendido por meio desses conceitos de memória observados a partir da metodologia da História Oral. A entrevista realizada relaciona-se diretamente com memória, ou seja, pelos processos de lembrança e esquecimento do entrevistado. A memória é vista, portanto como uma reconstrução psíquica (e subjetiva) do passado que foi provocada no entrevistado. A História Oral, portanto:

“Centra-se na memória humana e sua capacidade de rememorar o passado enquanto testemunha do vivido. Podemos entender a memória como a presença do passado, como uma construção psíquica e intelectual de fragmentos representativos desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas parciais em decorrência dos estímulos para a sua seleção. Não é somente a lembrança de um certo indivíduo, mas de um indivíduo inserido em um contexto familiar ou social, por exemplo (...)”⁷¹

Esta memória é acima de tudo, subjetiva e seletiva, na qual a fala de Maués também foi estimulada passando por transformações e mudanças por meio dos elementos constitutivos da memória. Essas transformações desses elementos, segundo Michell Pollak podem ser entendidas:

“Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe, esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro do espaço- tempo de uma pessoa ou de um grupo (...).”

Portanto foi possível perceber que a narrativa conduzida por Maués é um registro subjetivo carregado de intencionalidade. Neste jogo de “esquecimento e lembrança” dois pontos devem ser abordados sobre o relato do entrevistado: primeiramente recolher os registros históricos orais não é uma experiência neutra, a memória do Maués sobre o Cena Aberta foi rememorada por meio da entrevista, o que significa dizer que a experiência dele foi revisitada novamente conforme as perguntas eram feitas, portanto, foi rememorada e passou por transformações tanto pessoais tanto das memórias coletivas do Cena.

⁷¹ MATOS, Júlia Silveira; SENNA, Adriana Kivanski de. *História oral como fonte: problemas e métodos*. Rio Grande, p. 96. Disponível em: <https://www.seer.furg.br/hist/article/viewFile/2395/1286>. Acesso em: 30 nov., 2016.

Além disso, até o próprio ato de não lembrar pode ser entendido aqui como recorte dessa memória do sujeito entrevistado, ou seja, a “memória não é simplesmente um exercício de lembranças; há muitas formas de rememorar e diferentes razões por que nós queremos (ou não queremos) rememorar”⁷².

Por fim, o relato de Maués não é só subjetivo, mas faz parte da coletividade do grupo Cena Aberta e assim como qualquer outro documento, não pode ser lido como verdade, mas como uma interpretação. Neste momento a fala sobre presença de pessoas comuns nos palcos trouxe um estranhamento provavelmente não só para Maués, mas também aos outros atores do grupo. Deste modo percebe-se algumas particularidades de um provável posicionamento do grupo na visão dele como ator do Cena Aberta, possível por meio da História Oral.

Por fim, o grupo Cena Aberta atuou literalmente em meio essas relações e atingiu o cenário teatral paraense com peças e espetáculos de caráter muitas vezes grotescos e desconfortáveis para a plateia, com a utilização de elementos estéticos do corpo nu e da sexualidade. E assim como a Fração Bloomsbury de Williams, o Cena Aberta compartilhava de ideias e valores de crítica à sociedade da cidade de Belém e ao mesmo tempo encontravam-se inseridos nela (WILLIAMS, 1999).

FECHAM-SE AS CORTINAS: CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das peças e dos espetáculos de caráter muitas vezes grotescos e desconfortáveis para a plateia, com a utilização de elementos estéticos do corpo nu, da sexualidade e outras vezes a utilização de personagens de cunho popular, o grupo Cena Aberta atingiu o cenário teatral paraense durante as décadas de 1970 e 1980.

O presente trabalho teve como objetivo principal compreender as possíveis relações entre a arte, cultural, teatro e sociedade, percebendo as nuances que envolvem essas temáticas. O teatro, bem como as outras manifestações artísticas, não só fazem parte do âmbito sociocultural de um determinado contexto, mas, além disso, permitem interpretações sobre o mesmo, transformando a sociedade e sendo transformado por ela a todo tempo.

As peças demonstram particularidades que foram até aqui apresentadas e discutidas historicamente, como as escolhas das temáticas das peças, as

⁷² Fentress e Wickham, 1992; Tonkin, 1991 *apud* ERRANTE, Antoinette. *Mas Afinal, a Memória é de quem? Histórias Oraís e modos de lembrar e contar*. História da educação, p. 143. Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/asphe/article/viewFile/30143/pdf>. Acesso em: 29 nov. 2016.

representatividades de grupos marginalizados, a poética do corpo nu e dos movimentos dentre outros. É, portanto, desse modo, que esse movimento (e momento) artístico iniciado na década de 1970 pode e deve ser entendido aqui acima de tudo como parte de um processo, e conseqüentemente que esse espaço do grupo Cena Aberta pode ser visto como local de luta do teatro. Deste modo, por fim, o trabalho buscou oferecer uma perspectiva de leitura sobre a cidade de Belém por meio do teatro e das artes cênicas, tendo em vista as diferentes leituras e interpretações existentes entre teatro e sociedade.

FONTES

Entrevista

Marton Maués, professor na Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará e fundador do grupo “Palhaços Trovadores”. Entrevista realizada no dia 22/06/2016 em sua residência.

Periódicos

Jornal “Diário do Pará” do final da década de 1980.

“Atores voltaram atrás e encenaram a ‘Via Sacra’” notícia de *O Liberal*, Belém, 02 abril, 1983, p. 2. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Campos, A. “Páscoa” notícia de *O Liberal*, Belém, abril, 1983. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Concluídas as obras de reforço do palco do Teatro da Paz” notícia de *O Liberal*, maio, 1983. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Doce Deleite leva bom público ao Teatro da Paz” notícia de *O Liberal*, Belém, 04 jun, 1983. Caderno Lazer, p.5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícia: Coluna teatro. *O Liberal*, Belém, 28 novembro, 1976. Caderno Vera, p. 4. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícia: Coluna teatro. *O Liberal*, Belém, 03 junho, 1977. Caderno Local, p. 4. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 04 março, 1978, p. 4. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícias: coluna teatro. *O Liberal*, Belém, 10 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 14 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 15 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

Notícias: Teatro. *O Liberal*, Belém, 17 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

SANTOS, Vera Cardoso de. “Artes e Artistas” notícia de *O Liberal*, 17 novembro, 1976. Caderno Vera, p. 9. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“O Palácio dos Urubus’ volta ao Experimental” notícia de *O Liberal*, Belém, 02 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Palácio dos urubus permanece em cartaz no Experimental WH” notícia de *O Liberal*, Belém, 07 jun, 1983. Caderno Lazer, p.5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Papa pede o triunfo do bem do mundo” notícia de *O Liberal*, Belém, 02 abril, 1983, p. 8-10. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Peças para criança no Experimental” notícia de *O Liberal*, Belém, 11 jun, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Pelos rumos da liberação de um espetáculo teatral” notícia de *O Liberal*, Belém, maio, 1983. Caderno Lazer, p. 5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

“Teatro amador com duas peças no fim de semana” notícia de *O Liberal*, Belém, 04 jun, 1983. Caderno Lazer, p.5. Biblioteca pública Arthur Vianna.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIÉS, Philippe. Prefácio. In: ARIÉS, Philippe. *A criança e a vida familiar no Antigo Regime*. Lisboa: Relógio D'Água, 1988, pp. 09-31.

BECKER, Howard. *Mundos da Arte*. Lisboa: Livros Horizonte, 2010 (pp. 27-151)

BERTHOLD, Margot. *História mundial do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2004.

BEZERRA, José Denis de Oliveira. Cartografia das memórias teatrais na cidade de Belém (1957-1990). *Anais do II Seminário Brasileiro de Poéticas Oraís: métodos, acervos, cartografias (Parte 2)*. Universidade do Estado da Bahia, ago-set 2011.

_____. *Memórias cênicas: poéticas teatrais na cidade de Belém (1957-1990)*, Belém: IAP, 2013.

_____. *Vanguardismos e modernidades: a criação do serviço de teatro da Universidade do Pará (1957-1970)*. Belém: Ufpa, 2013.

BLOCH, Marc Leopold Benjamin. *Apologia da história ou o ofício de historiador*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

BOAL, Augusto. *Teatro do oprimido e outras poéticas políticas*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.

BOURDIEU, Pierre. *Obras culturais e disposição culta*. In: BOURDIEU, P.; DARBEL, A. *Amor pela Arte: os museus de arte na Europa e seu público*. São Paulo / Porto Alegre: EDUSP / Zouk, 2007.

BURKE, Peter. *A escola dos Annales (1929-1989)*. São paulo, Unesp, 1991.

_____. *Cultura popular na Idade Moderna*. Trad. Denise Bottmann. 2. Ed.. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

_____. *O que é História Cultural*. Trad. Sergio Góes de Paula. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005.

CARMO, Giovana Miglio do. *O cena aberta na construção do teatro contemporâneo em Belém do Pará*. XXVIII Simpósio nacional de História. Lugares dos historiadores: velhos e novos desafios. Florianópolis, SC, 2015.

CARVALHO, Sérgio de. Um certo conceito de teatro. *Revista USP*, São Paulo, n.49, p. 169-175, março/maio 2001.

ÉLERES, Paraguassú. *Teatro de vanguarda: o Norte Teatro Escola do Pará e os festivais de teatro de estudantes, Recife, Santos, Brasília, Porto Alegre (1958 a 1962)*. Belém: Paka-Tatu, 2008.

GINZBURG, Carlo. *O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício*. Tradução de Rosa Freire d'Aguiar e Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

HOBBSAWM, Eric. “O artista se torna pop: nossa cultura em explosão” In: - -, *Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX*. São Paulo: Cia das Letras, 2013, p. 299-309.

_____. “Para onde vão as artes” In: - -, *Tempos Fraturados: cultura e sociedade no século XX*. São Paulo: Cia das Letras, 2013, p. 27-38.

- HUNT, Lynn. *Apresentação: história, cultura e texto*. In: HUNT, Lynn. *A Nova História Cultural*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
- JANSEN, Karine. O teatro contemporâneo no Pará: Conceitos, memórias e histórias. *Revista Ensaio Geral*, n. 2, v1, p. 87-98, Belém, jul/dez, 2009.
- KOSELLECK, Reinhart. Uma história dos Conceitos: problemas teóricos e práticos. *Estudos Históricos*, vol. 5, n. 10, 1992, pp. 134-146.
- LE GOFF, Jacques. *História e memória*. Campinas: Ed. Unicamp, 1994.
- LUCA, Tânia Regina. *A história dos, nos e por meio dos periódicos*. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2005.
- MIRANDA, Michele Campos de. Luís Otávio Barata: por uma cena aberta e política no Pará. *Revista Ensaio Geral*. n. 2, v. 1, Belém: ETDUFPA, 2009.
- _____. *Performance da plenitude e performance da ausência: vida/obra de Luís Otávio Barata na cena de Belém*. Dissertação de Mestrado em Artes Cênicas. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro: UNIRIO, Programa de Pós-graduação do Centro de Letras e Artes, CLA, 2010.
- NUNES, Maria Sylvia. *Universidade e Shakespeare*. In: UFPA 50 ANOS: Relatos de uma trajetória. Organização Alex Fiúza de Mello. Belém: EDUFPA, 2007, p.191-192.
- OLIVEIRA, Francisco de. *Teatro e poder na Grécia*. Universidade de Coimbra, HVMANITAS, Vol XLV, 1993.
- PEIXOTO, Fernando. *O que é teatro*. São Paulo: Brasiliense, 1998.
- _____. *Teatro em movimento*. São Paulo: Hucitec, 1989.
- PIGNARRE, Robert. *História do teatro*. Lisboa, PT: Publicações Europa-América, S/D.
- REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004)*. Bauru, SP: Edusc, 2004.
- REIS, Daniel Aarão. *A ditadura faz cinquenta anos: história e cultura política nacional-estadista*. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). *A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964*. RIO DE JANEIRO: ZAHAR, 2014.
- REIS José Carlos. *Escola dos Annales: a inovação em História*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
- RICOEUR, Paul. *Fase Documental: A Memória Arquivada*. In: RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora da Unicamp, 2007, pp. 155-192.
- SALLES, Vicente. *Épocas do teatro no Grão Pará ou apresentação do Teatro de Época*. Tomo I. Belém: UFPA, 1994.
- _____. *Épocas do teatro no Grão Pará ou apresentação do Teatro de Época*. Tomo II. Belém: UFPA, 1994.
- _____. *O retábulo de Waldemar Henrique*. Teatro Experimental Waldemar Henrique. Belém: SECULT, 1997.
- WILLIAMS, Raymond. *A Fração Bloomsbury*. Plural. Sociologia, USP, São Paulo, 6: 139-168, 1º sem. 1999.
- _____. *Arte*. In: *Palavras-Chave: um vocabulário de cultura e sociedade*. São Paulo: Boitempo, 2007.
- _____. *Hegemonia*. In: - -, *Marxismo e Literatura*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
- _____. *The Long Revolution*. London: Pelican Books, 1965 (pp. 19-88).